

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 699 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллагалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
Sodiqov Maqsudjon Abdulimovich	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	

KAPITAL BOZORIDAN MOLIYAVIY RESURSLAR JALB QILISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Xasanov Xayrullo Nasrullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti dotsenti

ORCID: 0009-0008-1740-9570

Annotatsiya: Mazkur maqolada kapital bozorini rivojlantirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning iqtisodiy ahamiyati bayon etilgan. Kapital bozorida moliyaviy resurslarni jalb qilishning zarurati va usullari ilmiy tadqiq etilgan. Zamonaviy moliyaviy instrumentlardan foydalanish orqali kapital bozorini rivojlantirishning ilmiy asoslari yoritilgan. Institutsional investorlarning kapital bozorida faolligini oshirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: kapital bozori, moliyaviy resurslar, aksiyalar, obligatsiyalar, moliyaviy instrumentlar, korporativ moliya, baholash, moliyaviy risk, investitsiyalar.

Abstract: The article examines the economic importance of ensuring macroeconomic stability through the development of the capital market. The demand and methods for attracting financial resources from the capital market are scientifically substantiated. The scientific foundations of capital market development through the use of modern financial instruments are studied. Scientific proposals and practical recommendations for increasing the role of institutional investors in the capital market are formulated.

Key words: capital market, financial resources, shares, bonds, financial instruments, corporate finance, valuation, financial risk, investments.

Аннотация: В статье рассматривается экономическое значение обеспечения макроэкономической стабильности посредством развития рынка капитала. Научно обоснованы востребованность и методы привлечения финансовых ресурсов с рынка капитала. Изучены научные основы развития рынка капитала посредством использования современных финансовых инструментов. Сформулированы научные предложения и практические рекомендации по повышению роли институциональных инвесторов на рынке капитала.

Ключевые слова: рынок капитала, финансовые ресурсы, акции, облигации, финансовые инструменты, корпоративные финансы, оценка, финансовый риск, инвестиции.

KIRISH

Yangi O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning muhim yo'nalishlaridan biri, shubhasiz, kapital bozorini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish hisoblanadi. Keyingi yillarda milliy kapital bozorini shakllantirish, uning fundamental asoslarini mustahkamlash, sohadagi qonunchilik-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-sentyabrdagi "Kapital bozorini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-291-son¹ qarorida[1] kapital bozorini yanada rivojlantirish, uning infratuzilmasini takomillashtirish, investorlarni kapital bozoriga jalb etishni rag'batlantirish, chet el investorlari uchun mahalliy fond bozorida qatnashish tartibini soddalashtirish hamda investorlarning huquqlarini himoya qilish maqsadida qator ustuvor vazifalar belgilab berilgan.

Albatta, kapital bozorining muhim segmenti hisoblangan qimmatli qog'ozlar bozorida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganiga qaramay, bozordagi likvidlik darajasi, institutsional investorlarning faolligi va qimmatli qog'ozlar savdo hajmi iqtisodiyoti rivojlanayotgan boshqa davlatlar bilan solishtirganda pastligicha qolmoqda. Bunday sharoitda milliy kapital bozorini rivojlantirishning ilmiy asoslarini yanada kengroq tadqiq etish, sohadagi xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va milliy amaliyotda foydalanishga doir taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqish, kapital bozorini rivojlantirishda zamonaviy moliyaviy instrumentlardan foydalanishga doir ilmiy

1 <https://lex.uz/uz/docs/-6590025>

ishlanmalarni yanada boyitish bugungi kundagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Yuqoridagilarga asoslangan holda, kapital bozorida moliyaviy resurslarni jalb qilishning ilmiy asoslarini boyitishga bag'ishlangan mazkur tadqiqot ishi dolzarb ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kapital bozorini rivojlantirishning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati, kapital bozorida moliyaviy resurslarni jalb qilishning ilmiy-amaliy muammolariga doir mamlakatimiz va xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Kapital bozorining rivojlanganligi, avvalo, davlatlarning makroiqtisodiy barqarorligini baholovchi muhim indikatorlardan biri bo'lib, investorlar ixtiyorida bo'sh turgan kapitalni turli subyektlar o'rtasida qayta taqsimlashni amalga oshiradi. Kapital bozorini rivojlantirish orqali kompaniyalar o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish hamda aholi bo'sh turgan mablag'larini fond bozoriga yanada kengroq jalb qilish imkoniyati yuzaga keladi [2].

Yashil innovatsiyalar ko'proq risklarni va muvaffaqiyatsizlikni qabul qilishga tayyor bozor muhitini talab qiladi. Kapital bozorlari yashil innovatsiyalarni targ'ib qilish va amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyatga ega, chunki ular innovatsiyalar bilan bog'liq risklarni taqsimlashi yoki boshqa investorlarga o'tkazishi mumkin. Iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar kapital bozorining bugungi kundagi muhim yo'nalishlaridan biri aynan yashil instrumentlarni rivojlantirishga qaratilayotganligi bo'lib, bu esa kapital bozorida muhim islohotlarni amalga oshirishni taqozo etadi [3].

Kapital bozorini rivojlantirishda moliya sektorining o'rni alohida ahamiyatga ega. Iqtisodiyoti rivojlanayotgan davlatlar milliy kapital bozorini rivojlantirishda sug'urta kompaniyalari va tijorat banklarini kengroq jalb qilishlari zarur. Aynan ushbu institutsional investorlar bo'sh turgan kapitalning doiraviy aylanishini jadallashtirishda keng imkoniyatlarga ega hisoblanadi [4].

2000–2020-yillar oralig'ida yuz bergan moliyaviy inqirozlar davlatlar tomonidan kapital bozorini himoya qilishning yangicha yondashuvlarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Bo'lib o'tgan inqirozlar davlatlarning tijorat banklarini tashqi risklarga nechog'lik tayyor ekanligini baholash bilan birga, iqtisodiyotdagi zaif nuqtalarni aniqlash imkonini berdi. Shuning uchun milliy iqtisodiyotda yuz berishi mumkin bo'lgan inqirozlardan himoyalash, tashqi omillarning ta'sirini kamaytirishda kapital bozorining mustahkam asoslarini yaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [5].

Zamonaviy iqtisodiyot nazariyasida kapital bozorining zamonaviy xususiyatlarini hisobga olgan holda, iqtisodiyotning korporativ sektori tomonidan moliyaviy resurslarni jalb qilish usullari va mexanizmlarini asoslash qoidalari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Kapital bozorini rivojlantirish davlat dasturlari va korporativ moliyaviy strategiyalarning ilmiy asoslarini takomillashtirish maqsadida kapital bozorini moliya bozorining elementi sifatida, uning bajaradigan funksiyalari (kapitalni jamg'armadan investitsiyalarga aylantirish) va bozor ishtirokchilari tomonidan jalb qilingan moliyaviy resurslarning maqsadli foydalanishiga qarab ajratib ko'rsatish lozim [6].

Kapital bozori — uzoq muddatli kapital va qarz majburiyatlari to'planadigan hamda resurslar "aylanadigan" bozor. Bu bozor moliya bozorining asosiy turi bo'lib, uning yordamida kompaniyalar o'z faoliyatining moliyaviy manbalarini topish imkoniyatiga ega bo'ladi [7]. Kapital bozori — moliya bozorining bir qismi bo'lib, unda bir yildan ortiq muddatga ega bo'lgan mablag'lar muomalasi amalga oshiriladi [8].

Kapital bozorida faoliyat yurituvchi makro va mikro darajadagi subyektlar o'z faoliyat yo'nalishlari bo'yicha turli xususiyatlarga ega. Jumladan, makroiqtisodiy darajada bozor ishtirokchilarining asosiy maqsadi ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, mavjud quvvatlarni kengaytirish, infratuzilmani mustahkamlash, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish orqali mahsulot tannarxini pasaytirish, kadrlarni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda investitsion muhitni takomillashtirish kabi tadbirlarni amalga oshirishdan iboratdir.

Kapital bozori iqtisodiy faoliyat subyektlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni shakllantiruvchi asosiy tizimlardan biri bo'lib, u talab va investitsiya tovarlariga bo'lgan taklifni muvozanatlashtirish vazifasini ham bajaradi. Mikroiktisodiy jihatdan kapital bozori korxonalar faoliyatida muhim o'rin tutuvchi aylanma va asosiy kapitalning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Makroiqtisodiy nuqtai nazardan esa u real aktivlar bozori (masalan, ko'chmas mulk bozori va ishlab chiqarish vositalari bozori), qimmatli qog'ozlar bozori, fond bozori, kredit bozori hamda valyuta bozorini o'z ichiga olgan holda, moliya tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida baholanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqot davomida umumlashtirish, guruhlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, istiqbolli prognozlashtirish, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, o'zaro va qiyosiy taqqoslash usullaridan samarali foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kapital bozorining iqtisodiy mohiyati uning o'ziga xos va umumiy funksiyalari orqali namoyon bo'ladi. Xususan, kapital bozori qayta taqsimlash, mulkni hisobga olish, kapital konsentratsiyasi va reproduktiv jarayonni ta'minlash kabi maxsus funksiyalarni bajaradi. Shu bilan birga, u narx belgilash, bozor vositachiligi, tranzaksiya xarajatlarini optimallashtirish va axborot ta'minoti kabi umumiy bozor funksiyalariga ham ega. Shu sababli kapital bozorining eng muhim mezonlaridan biri – uning bozor ishtirokchilari o'rtasida kapitalni qayta taqsimlash hamda jamg'armalarni investitsiyalarga transformatsiya qilish jarayonidagi o'zaro bog'liqlikdan iboratdir.

Kapital bozori moliya bozorining tarkibiy qismi bo'lib, unda kapital harakati bozor sharoitlari bilan belgilanadigan moliyaviy vositalar orqali amalga oshiriladi. Shu jihatdan olib qaraganda, kapital bozorining ayrim xususiyatlari moliya bozoriga ham xosdir. Ushbu bozorlar iqtisodiy munosabatlar subyektlarini jalb etish va investitsiya jarayonlarini jadallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kapital va moliya bozorlari o'zaro bog'liq bo'lsa-da, ularda faoliyat yurituvchi iqtisodiy agentlarning afzal ko'radigan moliyaviy vositalari turlicha bo'lishi mumkin.

Moliyaviy vositalarni pul bozoriga yoki kapital bozoriga yo'naltirishda asosiy omil ularning muddati emas, balki jalb qilingan resurslarning maqsadli yo'nalishidir. Agar qisqa muddatli kredit yoki qisqa muddatli obligatsiyalar aylanma mablag'larni to'ldirish maqsadida jalb qilinsa, bu vositalar kapital bozoriga tegishli deb baholanadi. Sababi, bu jarayonda moliyaviy resurslar jamg'armalardan investitsiyalarga transformatsiya qilinadi. Aksincha, agar moliyaviy resurslar kompaniyaning likvidligini ta'minlash uchun uzoq muddatli vositalar orqali jalb qilinsa, ular pul bozoriga tegishli bo'ladi.

Yuqoridagi yondashuvlarni inobatga olgan holda, kapital bozorini rivojlanayotgan iqtisodiy munosabatlar tizimi, moliyaviy mexanizmlar hamda investitsion instrumentlar majmui sifatida tushunish maqsadga muvofiqdir. Ushbu bozor orqali kapital taklifi shakllantiriladi va iqtisodiyotning uzluksiz qayta ishlab chiqarish jarayonlari uchun jamg'arma mablag'lari investitsiyalarga yo'naltiriladi. "Kapital bozori" tushunchasining murakkabligi shundaki, uning infratuzilmasi moliya bozorining tarkibiy qismi hisoblangan pul bozori bilan chambarchas bog'liq bo'lib, moliyaviy instrumentlar ba'zan har ikkala bozor uchun umumiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun kapital bozorining iqtisodiy mohiyatini to'g'ri anglash va uni rivojlantirish yo'nalishlarini belgilash zamonaviy iqtisodiyotning muhim vazifalaridan biri sanaladi (1-rasm).

1-rasm. Moliya bozori segmentlarining moliyaviy instrumentlari.

Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan moliyaviy resurslarni jalb qilish bo'yicha qaror qabul qilish jarayonida kapital bozorining holati va moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganlik darajasi muhim omillar sifatida baholanadi. Chunki iqtisodiy sharoitda korporativ sektorga yo'naltirilayotgan resurslarning o'rtacha foiz stavkalari aksiyadorlik jamiyatlari uchun qarz mablag'larining optimal chegarasini belgilashda asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Biroq, ushbu xususiyatlarning iqtisodiy ahamiyati har bir davlatning milliy iqtisodiyot rivojlanish darajasi va xususiyatlariga qarab farqlanishi mumkin. Kapital bozoriga jalb qilinayotgan moliyaviy resurslarning hajmi, ularni jalb qilish usullari hamda qo'llanilayotgan moliyaviy instrumentlar ushbu bozorning aniq segmentlari va ularning o'ziga xos xususiyatlari bilan bevosita bog'liqdir.

Yuqoridagi fikrlarga tayangan holda, iqtisodiyotning korporativ sektorini moliyaviy resurslar bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida, qo'llanilayotgan usullar va moliyaviy instrumentlarning xususiyatlarini hisobga olgan holda kredit bozori va qimmatli qog'ozlar bozorini segmentlash orqali kapital bozorining institutsional hamda tashkiliy tuzilishini yanada aniqroq belgilash zarur. Ushbu yondashuv kapital bozorining yanada samarali ishlashini ta'minlashga, investitsiya jarayonlarini optimallashtirishga va korporativ sektorning moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kapital bozordan moliyaviy resurslarni jalb qilish tamoyillari ichida quyidagilar alohida e'tiborga loyiqdir: diversifikatsiya tamoyili, ya'ni moliyaviy xavflarni kamaytirish maqsadida turli moliyaviy vositalardan foydalanish; optimallashtirish tamoyili, ya'ni resurslardan samarali foydalanish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish; xedjerlash tamoyili, ya'ni bozor sharoitlaridagi o'zgarishlardan himoyalangan va potentsial yo'qotishlarni minimallashtirish; hamda muvofiqlik tamoyili, ya'ni moliyaviy resurslarni jalb qilishda iqtisodiy shart-sharoitlar va korporativ strategiyalarga mos yondashuvni qo'llash. Ushbu tamoyillarning samarali qo'llanilishi kapital bozorining rivojlanishiga va iqtisodiy subyektlarning moliyaviy mustahkamligini oshirishga zamin yaratadi (2-rasm).

2-rasm. Kapital bozordan moliyaviy resurslar jalb qilishning tashkiliy tuzilishi².

Kapital bozordan moliyaviy resurslarni jalb qilishda diversifikatsiya tamoyili kapitalni turli manbalardan jalb etish imkoniyatini ifodalaydi va quyidagi ustunliklarni ta'minlaydi:

- Kapital jalb qilish hajmini oshirish, bu esa korxonalariga investitsiya salohiyatini kengaytirish imkonini beradi.
- Kapital qiymatini optimallashtirish, ya'ni moliyaviy resurslardan samarali foydalanish orqali umumiy xarajatlarni kamaytirish.
- Korxonalar obro'sini mustahkamlash hamda yangi biznes aloqalarini shakllantirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.

2 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

- Kapital bozorining holati va uning turli segmentlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarga asoslangan holda strategik va taktik moliyaviy qarorlar qabul qilish uchun axborot maydonini kengaytirish.

Kapital bozorida moliyaviy resurslarni jalb qilishning asosiy yo'nalishlarini iqtisodiy, moliyaviy va marketing yondashuvlari bo'yicha tasniflash mumkin. Kapital jalb qilish hajmidan kelib chiqib, korxonalar yirik, o'rta va kichik toifalarga ajratiladi. Shu bilan birga, kapital jalb qilish hajmi nisbiy tushuncha bo'lib, u kapital turi va korxonaning moliyaviy imkoniyatlariga qarab mahalliy, milliy va xalqaro miqyoslarda namoyon bo'ladi.

Kapital diversifikatsiyasi va uning optimalligi tamoyillaridan kelib chiqib, quyidagi xulosalarni ilgari surish mumkin:

- Yirik hajmdagi kapital odatda xalqaro va milliy kapital bozorlarida jalb qilinadi, chunki bunday resurslar yirik investitsion loyihalar va uzoq muddatli strategik rejalarni moliyalashtirish uchun zarur.

- O'rtacha hajmdagi kapital ko'pincha milliy bozorlar orqali jalb qilinadi, chunki bu darajadagi kapital moliyaviy barqarorlikni saqlash va o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlash uchun yetarli bo'ladi.

- Kichik hajmdagi kapital asosan mahalliy bozorlardan jalb qilinadi, bu esa kichik va o'rta biznes subyektlari uchun moliyaviy mustahkamlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shuni ta'kidlash joizki, kapitalni qayta jalb qilish jarayonida kompaniyaning moliyaviy barqarorligi va ijobiy ko'rsatkichlariga erishgan taqdirda, kapital hajmi nisbatan ikkinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Masalan, aksiyalar va obligatsiyalarni qo'shimcha emissiya qilish yoki kreditlash limitlarini kengaytirish jarayonida, ularning dastlabki chiqarilish hajmiga nisbatan kamayishi mumkin. Bunday holatlar kompaniyaning moliyaviy strategiyasiga bog'liq bo'lib, kapital bozorining barqarorligi va investitsion jozibadorligi darajasini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kapital bozorida moliyaviy resurslarni jalb qilish muddati, maqsadi, foydalanish usullari va moliyaviy vositalari (jumladan, qimmatli qog'ozlar) asosida uzoq muddatli, o'rta muddatli va qisqa muddatli turlarga ajratilishi mumkin. Iqtisodiy adabiyotlarda uzoq muddatli moliyaviy mablag'lar 5 yildan ortiq muddatga jalb qilinadigan resurslar sifatida talqin qilinadi. Bunday resurslar asosan obligatsiyalar, bank kreditlari va aksiyalarni joylashtirish (IPO, SPO) orqali shakllantiriladi. O'rta muddatli moliyaviy mablag'lar 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan davrga jalb qilinadi va ko'pincha kreditlash hamda obligatsiyalar chiqarish orqali amalga oshiriladi. Qisqa muddatli moliyaviy mablag'lar esa 1 yilgacha bo'lgan davrni qamrab oladi va qisqa muddatli kreditlash, qisqa muddatli obligatsiyalar chiqarish hamda bank-moliya instrumentlaridan foydalanish orqali jalb qilinadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarni jalb qilishdagi imkoniyatlari ularning quyidagi xususiyatlari bilan bog'liq: faoliyat hajmi, bozordagi ulushi, moliyaviy imkoniyatlari, brend obro'si, moliyaviy vositachilar va kapital bozorining infratuzilmasi subyektlari bilan hamkorlik tajribasi. Ushbu omillar kompaniyaning kapital jalb qilish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Mamlakatimizdagi aksiyadorlik jamiyatlari kapital bozorida moliyaviy resurslarni jalb qilishda quyidagi asosiy usullardan foydalanadi:

- Kreditlash – tijorat banklari va moliyaviy institutlar orqali qarz mablag'larini jalb qilish;

- Aksiyalarni joylashtirish – korxonaga kapitalni oshirish maqsadida aksiyalar emissiyasi orqali mablag' jalb qilish;

- Obligatsiyalarni joylashtirish – obligatsiyalar chiqarish orqali investorlarning mablag'larini jalb qilish.

Moliyaviy resurslarni jalb qilishda qo'llaniladigan usullarni tahlil qilish va ularning samaradorligini baholash natijasida mahalliy, milliy va xalqaro kapital bozorlariga nisbatan quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

- Birinchidan, moliyaviy resurslarni jalb qilish usullari moliyaviy menejmentning maqsadlariga bog'liq holda shakllanadi.

- Ikkinchidan, har bir usul kapital bozorining turli segmentlari va turlariga ko'ra o'ziga xos xususiyatlarga ega.

- Uchinchidan, moliyaviy resurslarni jalb qilish jarayonida qo'llaniladigan moliyaviy vositalar (qimmatli qog'ozlar, kredit instrumentlari) asosiy omil hisoblanadi.

- To'rtinchidan, kapital jalb qilish shartlari maqsad, hajm, moliyaviy resurslardan foydalanish muddati, kompaniyaning iqtisodiy va tashkiliy xususiyatlari kabi parametrlarga bog'liq holda belgilanadi.

Kapital hajmini oshirish usullari nafaqat maqsad, vosita va muddatlarga bog'liq, balki moliyaviy resurslarni jalb qilish bilan bog'liq xarajatlarni optimallashtirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, kapital bozorida moliyaviy resurslarni jalb qilish bo'yicha qaror qabul qilishda chuqur tahlil va samarali boshqaruv yondashuvi muhim o'rin tutadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, kapital jalb qilish usullaridan obligatsiya qarzi va kredit qarzi moliyaviy mohiyati jihatidan o'zaro yaqin. Kreditlashning ikkita asosiy shakli – kreditlash va kredit mablag'larini qayta jalb qilish o'z moliyaviy jihatlari bo'yicha o'xshashlikka ega. Shu sababli, moliyaviy vositalardan qat'iy nazar, ular korxonaning qarz mablag'larini shakllantirishga xizmat qiladi. Kapital bozorida moliyaviy resurslarni jalb qilish

strategiyasini tanlashda ushbu vositalarga bir-birini to'ldiruvchi yoki almashtiruvchi sifatida qarash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lei Ruan, Jianing Li, Siqi Huang, ESG rating adjustment and capital market pricing efficiency: Evidence from China, *International Review of Economics & Finance*, Volume 98, 2025, 103845, ISSN 1059-0560, (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056025000085>).
2. Yingyuan Liu, Wenhui Chen, Xinyu He, Substantive innovation or strategic catering: Capital market pressure and corporate green innovation structure, *International Review of Economics & Finance*, Volume 97, 2025, 103752, ISSN 1059-0560, <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103752>.
3. Carmela D'Avino, Global banks and the picking order in internal capital markets: Do locational activity patterns matter?, *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, Volume 97, 2024, 102083, ISSN 1042-4431 (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443124001495>).
4. Aurea Ponte Marques, Diego Vila Martín, Carmelo Salleo, Giuseppe Cappelletti, Macroprudential policy spillovers in international banking groups. Beggar-thy-neighbour and the role of internal capital markets, *Journal of Banking & Finance*, Volume 171, 2025, 107349, ISSN 0378-4266, <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2024.107349>.
5. Гончарук Е.А. Привлечение финансовых ресурсов корпоративным сектором экономики на рынке капитала. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук – Санкт-Петербург – 2018 г.
6. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент; теория и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 1024 с.
7. Лапшина З.В., Прахт К.С. Рынок капитала: структура и функции//*Экономика и социум* - № 2-3 (15). - 2015. - с. 141-145.
8. Касимова М.И. Рынок капиталов: сущность, содержание и его место в системе рыночных отношений// *Фундаментальные исследования* -2016.– с. 152-156.
9. Солодов А.К. "Основы финансового риск-менеджмента": учебник и учебное пособие// – М.: Издание Кнорус, 2017 – 24,0 п.л.
10. www.napp.uz - O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligining rasmiy veb-sayti.
11. www.uzce.uz – Toshkent RFBning rasmiy veb-sayti.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

